

LINEAMIENTOS FUNDAMENTALES DE LA CIRUGÍA MAMARIA FUNDAMENTAL GUIDELINES FOR BREAST SURGERY

Massiel S. Fernández Becerra*

Hospital General del Sur “Dr. Pedro Iturbe”, Servicio de Cirugía Oncológica.
Policlínica Amado. Servicio de Cirugía Oncológica. Maracaibo, Venezuela.

La autora declara: Sin conflicto de interés.

* ORCID: 0009-0001-9798-782X

Correspondencia: massielfernandez@hotmail.com

Recibido: 08/06/2025

Aceptado: 25/06/2025

RESUMEN

El cáncer de mama es una patología compleja, que resulta de una interacción de múltiples factores ambientales, hormonales, estilo de vida, además del genoma de cada individuo. El objetivo del tratamiento del Cáncer de Mama es lograr un buen control local y este se realiza primeramente a través de la cirugía. La elección de este tratamiento se basa en criterios clínicos y mamográficos, que determinan la factibilidad de conservar la mama o la necesidad de realizar una mastectomía radical. Dentro de las modalidades quirúrgicas se encuentran: la mastectomía radical, la mastectomía radical modificada, la mastectomía parcial oncológica o preservadora, la mastectomía preservadora de piel y del complejo areola pezón. La cirugía radical conlleva a la resección completa del tejido mamario, fascia pectoral, niveles axilares I y II, mientras que la preservadora es escisión del tejido tumoral con márgenes oncológicos adecuados.

Palabras Clave: Cáncer de Mama, Mastectomía Radical, Mastectomía Preservadora, control local.

ABSTRACT

Breast cancer is a complex disease resulting from the interaction of multiple environmental, hormonal, and lifestyle factors, in addition to each individual's genome. The goal of breast cancer treatment is to achieve good local control, and this is primarily achieved through surgery. The choice of treatment is based on clinical and mammographic criteria, which determine the feasibility of breast conservation or the need for radical mastectomy. Surgical modalities include radical mastectomy, modified radical mastectomy, oncologic or breast-sparing partial mastectomy, and skin-sparing and nipple-areola-complex sparing mastectomy. Radical surgery involves complete resection of breast tissue, the pectoral fascia, and axillary levels I and II, while breast-sparing surgery involves excision of tumor tissue with adequate oncological margins.

Keywords: Breast Cancer, Radical Mastectomy, Breast-Sparing Mastectomy, Local Control.

INTRODUCCIÓN

El Cáncer de Mama ocupa el primer lugar como causa de incidencia y de mortalidad a nivel mundial. En Venezuela desde el año 2009 también ocupa el primer lugar, por lo que constituye un problema de salud pública y al revestir tal carácter requiere la identificación de los factores de riesgo, a fin de ampliar el campo de acción sobre los diferentes niveles de prevención, primaria, secundaria y terciaria (1).

Esta patología es considerada como una enfermedad

multifactorial, con factores de riesgos que no pueden modificarse como son el sexo y la edad, la menarquía y la menopausia y otros modificables como el alcohol, la dieta y la obesidad, entre otros. La carcinogénesis resulta de una compleja combinación de factores entre el genoma y el huésped y la respuesta del cuerpo al ADN y daño celular (1,2).

La mamografía sigue siendo la mejor herramienta para el diagnóstico del Cáncer de Mama precoz y el tratamiento multidisciplinario la clave para el éxito del

mismo (1). Aquí participan el cirujano oncólogo – mastólogo con eslabón principal en el diagnóstico mediante biopsia y manejo quirúrgico de la misma, el oncólogo médico con el tratamiento sistémico neoadyuvante, adyuvante y hormonoterapia y el radioterapeuta en el tratamiento radiante a título adyuvante. Se detallará los principios o lineamientos fundamentales en la cirugía del Cáncer de Mama.

OBJETIVOS DE LA CIRUGÍA MAMARIA

El objetivo del tratamiento del Cáncer de Mama es lograr un buen control local y este se realiza primeramente a través de la cirugía. La elección del mejor tratamiento se basa en criterios clínicos (tamaño de la lesión y localización; relación entre el tamaño de la lesión y el volumen mamario) y mamográficos como extensión de las microcalcificaciones; correlación entre la pieza quirúrgica, la radiografía de la pieza quirúrgica y la mamografía, que determinan la factibilidad de conservar la mama o la necesidad de realizar una mastectomía radical. Los términos de multifocalidad (2 o más focos en el mismo cuadrante) y multicentricidad (2 o más focos en diferentes cuadrantes o a más de 5cms de distancia), son claves a la hora de tomar la decisión quirúrgica adecuada (3).

MODALIDADES QUIRÚRGICAS

Mastectomía Radical: Popularizada por Halsted en 1894, instaurada como referente quirúrgico por el Colegio Americano de Cirujanos en 1907, consta de la remoción en bloque de la mama, la piel circundante, el músculo pectoral mayor y menor y los niveles axilares I, II y III (4-5). Actualmente sin indicación.

Mastectomía Radical Modificada: Escisión quirúrgica del tejido mamario, fascia del pectoral y niveles I y II axilares.

Mastectomías Conservadoras (Lumpectomía o Cuadrantectomía): Escisión quirúrgica solo del tumor o del cuadrante donde se encuentra.

Otras Mastectomías: Simple o Total, Preservadora de piel, del complejo areola pezón.

CIRUGÍA CONSERVADORA

Se considera la alternativa de elección en la mayoría de los pacientes que así lo deseen, donde después de una adecuada evaluación, ya sea de la relación del tamaño de tumor y la mama, de su clasificación molecular, de la forma como se presente el tumor a las imágenes que se le han realizado, así como de una revisión del resultado

final del tratamiento neoadyuvante, se considere que la preservación de la mama es posible, obteniendo en el informe de patología que los márgenes están libres.

Las tasas de control local general están por encima del 90% a los 10 años, y debe ser realizado con criterio oncológico y estético por cirujanos debidamente calificados. El uso de la radioterapia adyuvante está indicada en la mayoría de los casos y sólo podrá ser omitida dentro de estrictos protocolos de investigación.

La efectividad y seguridad oncológica de la cirugía preservadora en el cáncer de mama, ha sido bien validada desde los años 80 del siglo pasado (6-7). Existen por lo menos seis estudios prospectivos y aleatorios algunos con seguimiento de más de 20 años donde se demuestra que no hay diferencia en la supervivencia de las pacientes con cáncer de mama temprano que son sometidas a mastectomía o a cirugía conservadora más radioterapia, sin embargo, la realización de mastectomías totales con o sin reconstrucción inmediata, como procedimiento alternativo, sigue observándose frecuentemente en todos los países, a pesar de que la evidencia científica disponible con seguimiento a largo plazo es contundente.

Las razones que han tratado de explicar este fenómeno son diversas y abarcan desde la carencia de cirujanos especializados y de equipos multidisciplinarios, acceso restringido a estudios imagenológicos especializados, la deficiente actualización en las técnicas de reconstrucción, así como la no disponibilidad de radioterapia y el deseo de la paciente en algunos casos (8). En el servicio de Cirugía Oncológica del Hospital General del Sur “Dr. Pedro Iturbe”, muy poco se realizan cirugías conservadoras, esto explicado por tiempo de espera para una cirugía a las que se someten las pacientes y el poco acceso a la radioterapia, pese a contar con 2 equipos públicos para las mismas, los cuales se encuentran colapsados y pierden el beneficio del tratamiento en el tiempo ideal.

El diagnóstico preoperatorio preciso permite la mejor planificación del tratamiento preservador. Las biopsias con aguja gruesa guiadas por imágenes han demostrado ser el método más eficiente, ya que no sólo aportan el diagnóstico histológico, sino también permiten determinar el perfil inmunohistoquímico del tumor en cuestión, lo que ayuda a establecer la estrategia terapéutica global (9). Igualmente, la obtención de imágenes de alta resolución con mamografía digital, tomosíntesis, ecografía, resonancia magnética y

mamografía con contraste, permiten descartar la existencia de lesiones multifocales o bilaterales.

En el caso de lesiones no palpables, la localización previa de la misma mediante ultrasonido o radiología es imprescindible, y permite la extirpación inequívoca del tumor, las microcalcificaciones o las distorsiones presentes. En lesiones difícilmente palpables o complejas desde el punto de vista de las imágenes, también es recomendable utilizar la localización prequirúrgica, para evitar resecciones incompletas que comprometan el control local de la enfermedad y obliguen a una reintervención. La comprobación mamográfica e histológica de la resección completa de estas lesiones, forma parte integral del protocolo de la localización (10).

Esto se realiza mediante radiografías de la pieza quirúrgica, debidamente señalados sus márgenes y preferiblemente dentro de equipos que mediante coordenadas alfa-numéricas, permitan la localización e identificación de la lesión y sus márgenes radiológicos, este procedimiento debe realizarse durante la intervención quirúrgica y el cirujano debe ser informado por el imagenólogo del resultado adecuado o no de la extirpación (10-11).

El advenimiento de la biopsia de ganglio centinela, permite una linfadenectomía selectiva con invasión mínima de la axila, la cual ha demostrado en cáncer temprano de mama que la disección ganglionar extensa no es necesaria y que solo aumenta las complicaciones y secuelas del tratamiento quirúrgico (12-15). Por tanto, cuando hoy en día se habla de Cirugía Preservadora, es aquella en la cual se realiza una tumorectomía o lumpectomía amplia más biopsia de ganglio centinela axilar, sin embargo, la disección axilar o la radioterapia a la axila están recomendadas en la mayoría de las pacientes con metástasis ganglionares demostradas, ya que mejora de manera significativamente, la sobrevida y el intervalo libre de enfermedad (16).

En Venezuela se suele utilizar el término Mastectomía Parcial Oncológica en lugar de tumorectomía, ya que describe mejor las intenciones del procedimiento quirúrgico, como lo describe la Sociedad Venezolana de Mastología.

Cirugía preservadora luego de quimioterapia neoadyuvante: La terapia neoadyuvante (ciclo de quimioterapias previas a la cirugía), favorece la realización de la cirugía preservadora; sin embargo, se deben hacer ciertas consideraciones al respecto. Las decisiones deben ser tomadas por el equipo

multidisciplinario tratante, tomando en cuenta el tamaño inicial de la lesión; el grado de respuesta observada y documentada mediante imágenes y el deseo expreso de la paciente, quien debe ser debidamente informada de los riesgos y beneficios (17).

INDICACIONES PARA LA CIRUGÍA CONSERVADORA

- Buena relación mama – tumor.
- Posibilidad de recibir radioterapia.
- Deseo de la paciente.
- Paciente controlable mediante el seguimiento.

CONTRAINDICACIONES PARA LA CIRUGÍA CONSERVADORA

Absolutas: Embarazo, irradiación previa, márgenes positivos persistentes, resultado estético insatisfactorio, Carcinoma inflamatorio, tumores multicéntricos, Microcalcificaciones difusas en mamografía, cariotipo homocigótico para el gen ATM (18-20).

Relativas: Mamas pequeñas, enfermedades del colágeno (Esclerodermia, Lupus Eritematoso Sistémico), falla de respuesta a la neoadyuvancia (tamaño de tumor 5cms o más), portadoras de mutaciones BRCA (18-20).

TÉCNICA QUIRÚRGICA

El Dr. Umberto Veronesi (1925-2016), médico oncólogo, cirujano, patólogo y docente nacido en Milán, fue el que impulsó la modernización de 3 clásicos fundamentos de la cirugía oncológica: Pasar del máximo tratamiento tolerable, al mínimo efectivo, pasar del concepto de la propagación anatómica del cáncer, al de propagación biológica del cáncer y pasar de la cirugía y radioterapia extendidas a tratamientos conservadores y localizados. Fue el precursor de la cirugía conservadora y la investigación del ganglio centinela. En su estudio trail Milano I cataloga 5 fases: Fase 1 1970, preservación de la mama. Fase 2 1995, preservación de ganglios axilares. Fase 3 2000, irradiación parcial de la mama y Fase 4 2002 Mastectomía conservadora (21-25). La Técnica se describe como:

1. Resección de la masa tumoral con márgenes sin evidencia de lesión neoplásica, en un solo fragmento.
2. Orientación con suturas y/o clips de la pieza quirúrgica, para evaluación intraoperatoria por parte del patólogo de la amplitud de los márgenes, según el tipo de lesión.
3. Ampliación de los márgenes de resección en caso de considerarlos cercanos o insuficientes.

4. Marcaje del lecho tumoral con clips radiopacos, para la orientación por parte del radioterapeuta y del radiólogo, tanto en el tratamiento adyuvante, como en el seguimiento de la paciente.

5. Manejo de la pieza quirúrgica según el tipo de lesión.

6. Disección axilar a nivel ganglionar I y II y/o biopsia del ganglio centinela según criterios para cada caso.

En caso de tumores superficiales es conveniente reseca la piel subyacente y, si el tumor está ubicado en los planos medio o profundo incluir la fascia muscular. La remodelación y cierre por planos de la mama mejora el resultado estético obtenido y disminuye las complicaciones más frecuentes como son: hematomas, seromas e infecciones (26). La utilización de drenajes aspirativos generalmente no es necesaria para este tipo de mastectomía, sin embargo, hay que considerarla cuando se moviliza gran cantidad de glándula.

La introducción de técnicas oncoplásticas han permitido reseca mayor volumen de tejido, mediante grandes incisiones y patrones de cirugía plástica con movilización de colgajos glandulares, obteniendo mejores resultados estéticos finales. Se debe considerar usarlas siempre que el volumen a reseca sea mayor del 20% del volumen glandular total y en ciertas localizaciones tumorales donde se espera un peor resultado cosmético tales como la región central y los cuadrantes internos (27-29). (Imagen 1).

Imagen 1. Mastectomía Conservadora con Incisión Arciforme en cuadrante superior derecho e Incisión Arciforme Axilar derecha para biopsia de ganglio centinela.

MANEJO DE LA AXILA EN LA CIRUGÍA CONSERVADORA

La evidencia actual justifica el abandono de la disección axilar sistemática en mujeres con afectación limitada del ganglio centinela para disminuir la incidencia de efectos adversos (Linfedema, limitación de

movimiento del miembro superior, dolor axilar) en un determinado grupo de pacientes, con uno o dos ganglios centinelas positivos, que serán sometidas a tratamiento preservador, esto origina cambios en la práctica clínica con una disminución de las complicaciones asociadas a la disección axilar y mejoría en la calidad de vida sin disminución en la sobrevida (30-33).

Sin embargo, no todas las pacientes son candidatas a esta omisión de la disección axilar, estudios como el INSEMA, SINADOR ONE, O EL POSNOAC, SOUND Trial, hablan del beneficio del ganglio centinela y la omisión de la disección axilar en determinado grupo de pacientes (34-38). Las pacientes mastectomizadas o aquellas que reciben quimioterapia primaria constituyen parte de los objetivos de estudios actuales y a futuro. Una selección adecuada de las pacientes incluye el diagnóstico histológico preciso, por lo que es indispensable un equipo multidisciplinario para el correcto tratamiento de las mismas.

Al respecto, el ganglio centinela es el primer ganglio en recibir el drenaje linfático del tumor primario, reflejando a su vez la condición del resto de la red linfática. Este concepto fue propuesto por Cabañas para el carcinoma del pene. Posteriormente Morton informó de su uso en pacientes con melanoma (39). Lo importante de la realización de la técnica del ganglio centinela es que permite identificar con gran exactitud el ganglio probablemente metastásico hacia donde drenó el tumor y, a su vez, establecer y predecir como es el estado del resto de los ganglios sobre todo a nivel de la axila.

La linfadenectomía selectiva del ganglio centinela es un método exacto para clasificar el carcinoma mamario, está establecido que se debe identificar durante el procedimiento al ganglio centinela en el 90 % de los casos y no debe haber más de 5 % de falsos negativos (39-41). Para su identificación se utiliza colorantes vitales como el azul de isosulfán al 1 %, azul patente al 3 % y, está descrito la utilización del azul de metileno. Con estos colorantes se informa de un porcentaje de identificación del ganglio centinela que oscila entre el 65 % y el 93 %, con falsos negativos que varían entre 0 % y 12 % (41-42).

Otra metodología es con la utilización de radioisótopos, con lo cual, autores como Krag logran identificar el ganglio centinela en un 82 % de los casos, Veronesi en un 98 % y en nuestro país, Venezuela, Hernández, en el 96,86 % de los casos, aumentando el porcentaje de identificación cuando se combinan los dos métodos hasta un 99 % (43). La forma de

administración, tanto del colorante como del radioisótopo, es variable dependiendo del centro en donde se esté haciendo la experiencia, la inyección puede ser intraparenquimatosa, intradérmica o subareolar.

En resumen: En axila clínicamente positiva, la disección axilar tiene indicación formal. En axila clínicamente negativa con Ganglio Centinela (+) hay una tendencia creciente a omitir la disección axilar, sobre todo en enfermedad ganglionar axilar de bajo volumen, eliminando así las complicaciones de la cirugía axilar sin ningún efecto adverso sobre la supervivencia (44-46).

La Sociedad Venezolana de Mastología recomienda que las pacientes con diagnóstico de cáncer de mama infiltrante; con uno o dos ganglios linfáticos centinelas positivos; tumores hasta 3 centímetros en su diámetro mayor, Receptores de Estrógeno (+), sin invasión linfovascular, grado nuclear I-II, quienes recibirán un tratamiento conservador de la mama (deben recibir radioterapia total a la mama) más tratamiento adyuvante (hormonoterapia y/o quimioterapia en base a la inmunohistoquímica), se omita la disección axilar (47).

La disección axilar debe efectuarse en pacientes con Cáncer de mama temprano, con uno o dos ganglios centinelas positivos que sean sometidos a mastectomía. Pacientes con Ganglio centinela (+) que reciban neoadyuvancia deben realizarle la disección axilar.

MASTECTOMÍA RADICAL

En un grupo de pacientes que aun estando en estadios precoces de la enfermedad mamaria corran riesgo de fracaso terapéutico después del tratamiento conservador se debe considerar de manera precisa la realización de la resección total de la glándula mamaria, con o sin disección ganglionar de la axila, como alternativa quirúrgica basándose en la probabilidad de una recidiva local (48-49).

La radicalidad del procedimiento está determinada por la disección de los ganglios axilares siguiendo las indicaciones establecidas para cada caso específico.

El objetivo principal del tratamiento quirúrgico local del cáncer de mama es su control en el sitio primario, procurando erradicar las células neoplásicas presentes en el tumor y en los tejidos adyacentes. La extracción parcial y la permanencia eventual de células con potencial genético agresivo, es el principal factor predisponente a recidivas locales, que es un episodio indeseable y, por tanto, aumenta el riesgo de metástasis

(50).

Es el Dr William Halsted en 1894, el pionero de esta técnica quirúrgica. Propuso según sus hallazgos en 50 pacientes del Hospital Johns Hopkins, que el cáncer de mama se propaga con progresión anatómica ordenada, de modo que el tratamiento local agresivo debe mejorar la sobrevida global (50-51).

INDICACIONES DE LA CIRUGÍA RADICAL

- Deseo manifiesto de la paciente.
- Contraindicación para realizar cirugía preservadora de la mama.
- Falla en la respuesta al tratamiento sistémico neoadyuvante.
- Considerar la mastectomía en caso de margen positivo posterior a cirugía preservadora.
- Tratamiento quirúrgico en caso de recidiva local que no permita la reexcisión parcial.
- Resultado cosmético insatisfactorio posterior a cirugía preservadora.
- Síndromes hereditarios, mutación genética BrCa1-BrCa2.

TIPOS DE MASTECTOMÍAS

Mastectomía Radical Tipo Halsted: Extirpación total de la glándula mamaria, con piel y complejo areola pezón, músculo pectoral mayor, músculo pectoral menor y vaciamiento axilar niveles I, II y III. Actualmente en desuso.

Mastectomía Radical Ampliada: Extirpación total de la glándula mamaria, con piel y complejo areola pezón, músculo pectoral mayor, músculo pectoral menor, vaciamiento axilar niveles I, II y III y los de la mamaria interna.

Mastectomía Suprarradical Tipo Urban: Extirpación total de la glándula mamaria, con piel y complejo areola pezón, músculo pectoral mayor, músculo pectoral menor, vaciamiento axilar niveles I, II y III y los de la mamaria interna y supraclaviculares, acompañado de parte de la clavícula y 1era y 2da costilla.

Mastectomía Suprarradical de Prudente: Extirpación total de la glándula mamaria, con piel y complejo areola pezón, músculo pectoral mayor, músculo pectoral menor, vaciamiento axilar niveles I, II y III y los de la mamaria interna y supraclaviculares, acompañado de parte de la clavícula y 1era y 2da costilla y desarticulación acromioclavicular (52-53).

Mastectomía Radical Modificada Tipo Madden: Descrita en 1965 y comprende la extirpación total de la glándula

mamaria, con piel y complejo areola pezón, preservación de los músculos pectoral mayor y menor, extendiéndose a la fascia del pectoral mayor como parte de la muestra y vaciamiento axilar niveles I y II. Actualmente la más utilizada. (Imagen 2)

Imagen 2:
Cicatriz de Mastectomía Radical Modificada Tipo Madden con Incisión de Stewart.

Mastectomía Radical Modificada Tipo Patey: Descrita en 1948 y comprende la extirpación total de la glándula mamaria, con piel y complejo areola pezón, músculo pectoral menor y fascia del pectoral mayor y vaciamiento axilar niveles I II y III.

TÉCNICA QUIRÚRGICA DE LA MASTECTOMÍA RADICAL

Implica la necesaria identificación de los límites musculares de la mama, es decir que el músculo dorsal ancho, delimita el margen posterior de la cirugía. La porción tendinosa de este músculo indica la proximidad de la vena axilar, esta misma vena es el margen superior.

Hay muchos tipos de incisiones, la más utilizada es la Stewart 1915, seguida de la de Orr 1937 (54). Se anexa cronológico de los diferentes tipos de incisiones para mastectomía radical según los autores. (Imagen 3).

El borde del pectoral mayor y menor son los márgenes mediales de la disección y el entrecruzamiento del pectoral mayor con el serrato, será el margen inferior.

La exploración de la axila en el momento de una mastectomía radical se realizará mediante una misma incisión, utilizando la porción superior de esta incisión, para la exploración de la axila, sea para ganglios centinelas o disección axilar: Resección de la glándula mamaria junto con la piel que la recubre, incluyendo areola y pezón. Disección axilar a nivel ganglionar I y II y/o biopsia del ganglio centinela según los criterios ya mencionados o el tipo de mastectomía a realizar. Mastectomía con conservación de piel y areola/pezón

Imagen 3.
Incisiones para Mastectomía Radical por año y autor.
William F. MacFee. Annals of Surgery, June 1953.

según la técnica planificada para la reconstrucción también es un procedimiento válido (55-58).

MASTECTOMÍA ROBÓTICA

La mastectomía robótica fue introducida por primera vez por Toesca en 2015. Desde entonces, se han desarrollado diversas técnicas robóticas en cirugía mamaria. La mastectomía robótica con gas mediante el sistema multipuerto da Vinci Xi®, fue realizada por primera vez por Sarfati en 2015. La mastectomía robótica sin gas mediante el sistema multipuerto también fue intentada por primera vez por Park en 2016 (57-59). Estas mastectomías robóticas que utilizan un sistema de múltiples puertos tenían principios quirúrgicos básicos similares: una incisión axilar de 2,5 a 6 cm, biopsia manual del ganglio linfático centinela a través de la incisión axilar, uso de solución tumescente para hidrodisección, uso de tijeras monopolares o espátula para disección del colgajo, evaluación intraoperatoria del complejo areolar del pezón en pacientes con cáncer de mama y reconstrucción protésica inmediata que incluye métodos de inserción directa al implante o con expansor de tejido (59).

La mastectomía robótica ha sido adoptada rápidamente por varios cirujanos y ya en Venezuela se han presentado casos con dicha técnica. Ha resultado ser efectiva en cuanto a supervivencia y supervivencia global de enfermedad. Tiene indicación en pacientes con Cáncer de mama o con un alto riesgo genético asociados

a BRCA1 o BRCA2. Mamas pequeñas con flacidez limitada, para que se pueda alinear correctamente el pezón en la reconstrucción. Patologías malignas que no incluyan el complejo areola pezón, para poder preservarlo. Que no posea implantes mamarios preexistentes.

CONCLUSIONES

El manejo quirúrgico del Cáncer de Mama tiene sus indicaciones muy precisas y el mismo debe cumplirse por especialistas certificados en el área. El cumplir con el objetivo de dicho tratamiento, el cual es lograr el control local de la enfermedad es una premisa que siempre hay que tener clara. Tomar la decisión correcta depende no solo del cirujano oncólogo, sino de los estudios histológicos previos, estudio de inmunohistoquímica y discusión con el equipo multidisciplinario que incluye al oncólogo médico. La mastectomía parcial oncológica sigue siendo una opción tan viable como la mastectomía radical con técnicas o no reconstructivas en cuando a sobrevida global y sobrevida libre de enfermedad.

La oncología quirúrgica moderna va en favor de realizar cirugías preservadoras de la mama, ya que cada día se cuenta con estudios imagenológicos como la tomosíntesis, mamografía contrastada, PET mamario, etcétera, así como nuevos fármacos con terapias dirigidas que nos brindan la posibilidad de esta técnica quirúrgica.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. Lin C, Buxton MB, Moore D, Krontiras H, Carey L, DeMichele A, Montgomery L, Tripathy D, Lehman C, Liu M, Olapade O, Yau C, Berry D, Esserman LJ. **I-SPY TRIAL Investigators**. Locally advanced breast cancers are more likely to present as Interval Cancers: results from the I-SPY 1 TRIAL (CALGB 150007/150012, ACRIN 6657, InterSPORE Trial). *Breast Cancer Res Treat*. 2012;132(3):871-879.
2. Esserman L, Shieh Y, Thompson I. Rethinking screening for breast cancer and prostate cancer. *JAMA*. 2009;302(15):1685-1692.
3. Donker M, Litière S, Werutsky G, Julien JP, Fentiman IS, Agresti R, Rouanet P, de Lara CT, Bartelink H, Duez N, Rutgers EJ, Bijker N. Breast-conserving treatment with or without radiotherapy in ductal carcinoma In Situ: 15-year recurrence rates and outcome after a recurrence, from the EORTC 10853 randomized phase III trial. *J Clin Oncol*. 2013;31(32):4054-4059.

4. Lin C, Moore D, DeMichele A, Ollila D, Montgomery L, Liu M, Krontiras H, Gomez R, Esserman L and on behalf of I-SPY TRIAL. Detection of locally advanced breast cancer in the I-SPY TRIAL (CALGB 150007/150012, ACRIN 6657) in the interval between routine screening. *J Clin Oncol*. 2009; 27 (Suppl 15): A-1503, 2009.
5. Narod SA, Iqbal J, Giannakeas V, Sopik V, Sun P. Breast cancer mortality after a diagnosis of ductal carcinoma in situ. *JAMA Oncol*. 2015;1(7):888-896.
6. Wärnberg F, Garmo H, Emdin S, Hedberg V, Adwall L, Sandelin K, Ringberg A, Karlsson P, Arnesson LG, Anderson H, Jirstrom K, Holmberg L. Effect of radiotherapy after breast-conserving surgery for ductal carcinoma in situ: 20 years follow-up in the randomized SweDCIS Trial. *J Clin Oncol*. 2014;32(32):3613-3618.
7. Subhedar P, Olcese C, Patil S, Morrow M, Van Zee KJ. Decreasing Recurrence Rates for Ductal Carcinoma In Situ: Analysis of 2996 women treated with breast-conserving surgery over 30 years. *Ann Surg Oncol*. 2015;22(10):3273-3281.
8. Wehner P, Lagios MD, Silverstein MJ. DCIS treated with excision alone using the National Comprehensive Cancer Network (NCCN) guidelines. *Ann Surg Oncol*. 2025;20(10):3175-3179.
9. Motwani SB, Goyal S, Moran MS, Chhabra A, Haffty BG. Ductal carcinoma in situ treated with breast-conserving surgery and radiotherapy: a comparison with ECOG study 5194. *Cancer*. 2011;117(6):1156-1162.
10. Lagios MD, Silverstein MJ. Risk of recurrence of ductal carcinoma in situ by oncotype Dx technology: some concerns. *Cancer*. 2014;120(7):1085.
11. Rakovitch E, Nofech-Mozes S, Hanna W, Baehner FL, Saskin R, Butler SM, Tuck A, Sengupta S, Elavathil L, Jani PA, Bonin M, Chang MC, Robertson SJ, Slodkowska E, Fong C, Anderson JM, Jamshidian F, Miller DP, Cherbavaz DB, Shak S, Paszat L. A population based validation study of the DCIS Score predicting recurrence risk in individuals treated by breast-conserving surgery alone. *Breast Cancer Res Treat*. 2015;152(2):389-398.
12. Lo AC, Truong PT, Wai ES, Nichol A, Weir L, Speers C, Hayes MM, Baliski C, Tyldesley S. Population-based analysis of the impact and generalizability of the NSABP-B24 study on endocrine therapy for patients with ductal carcinoma in situ of the breast. *Ann Oncol*. 2015;26(9):1898-1903.
13. Ruvalcaba-Limón E, de Jesús Garduño-Raya M, Bautista-Piña V, Trejo-Martínez C, Maffuz-Aziz A,

Rodríguez-Cuevas S. Metástasis a ganglio centinela de pacientes con carcinoma ductal in situ de la mama. *Cir Cir.* 2014;82(2):129-141.

14. Prendeville S, Ryan C, Feeley L, O'Connell F, Browne TJ, O'Sullivan MJ, Bennett MW. Sentinel lymph node biopsy is not warranted following a core needle biopsy diagnosis of ductal carcinoma in situ (DCIS) of the breast. *Breast.* 2015;24(3):197-200.

15. Acosta-Marin V, Acosta-Freites V, Ramirez A, Perez-Fuentes J, Marin C, Contreras R, Ravelo R, Acosta-Marin M, Longobardi I, Vargas F. Utilidad del estudio del ganglio centinela en carcinoma ductal in situ diagnosticado mediante biopsia con sistema de corte por vacío. *Rev Senol Patol Mamaria.* 2017; 30(1): 15-20.

16. Curigliano G, Disalvatore D, Esposito A, Pruneri G, Lazzeroni M, Guerrieri-Gonzaga, Luini A, Orecchia R, Goldhirsch A, Romensa N, Bonanni B, Viale G. Risk of subsequent in situ and invasive breast cancer in human epidermal growth factor receptor 2-positive ductal carcinoma in situ. *Ann Oncol.* 2015;26(4):682-687.

17. Tamura N, Tsuda H, Yoshida M, Hojo T, Akashi-Tanaka S, Kinoshita T, Sugihara K. Clinicopathological predictive factors for ipsilateral and contralateral events following initial surgery to treat ductal carcinoma in situ. *Breast Cancer.* 2016;23(3):510-518.

18. Zhang X, Dai H, Liu B, Song F, Chen K. Predictors for local invasive recurrence of ductal carcinoma in situ of the breast: a meta-analysis. *Eur J Cancer Prev.* 2016;25(1):19-28.

19. Toss A, Palazzo J, Berger A, Guiles F, Sendekci JA, Simone N, Anne R, Avery T, Jaslow R, Lazar M, Tsangaris T, Cristofanilli M. Clinical-pathological features and treatment modalities associated with recurrence in DCIS and micro-invasive carcinoma: Who to treat more and who to treat less. *Breast.* 2016;29:223-230.

20. Fallowfield L, Matthews L, Francis A, Jenkins V, Rea D. Low grade Ductal Carcinoma in situ (DCIS): how best to describe it?. *Breast.* 2014;23(5):693-696.

21. Kuhl CK, Schrading S, Bieling HB, Wardelmann E, Leutner CC, Koenig R, Kuhn W, Schild H. MRI for diagnosis of pure ductal carcinoma in situ: a prospective observational study. *Lancet.* 2007;370(9586):485-92.

22. Wang LC, Sullivan M, Du H, Feldman MI, Mendelson EB. US appearance of ductal carcinoma in situ. *Radiographics.* 2013;33(1):213-228.

23. Lee AH, Dublin EA, Bobrow LG, Poulson R. Invasive lobular and invasive ductal carcinoma of the breast show distinct patterns of vascular endothelial

growth factor expression and angiogenesis. *J Pathol.* 1998;185(4):394-401.

24. Teifke A, Hlawatsch A, Beier T, Werner Vomweg T, Schadmand S, Schmidt M, Lehr HA, Thelen M. Undetected malignancies of the breast: dynamic contrast-enhanced MR imaging at 1.0 T. *Radiology.* 2002;224(3):881-888.

25. Jansen SA, Paunesku T, Fan X, Woloschak GE, Vogt S, Conzen SD, Krausz T, Newstead GM, Karczmar GS. Ductal carcinoma in situ: X-ray fluorescence microscopy and dynamic contrast-enhanced MR imaging reveals gadolinium uptake within neoplastic mammary ducts in a murine model. *Radiology.* 2009;253(2):399-406.

26. Fallenberg EM, Dromain C, Diekmann F, Engelken F, Krohn M, Singh JM, Ingold-Heppner B, Winzer KJ, Bick U, Renz DM. Contrast-enhanced spectral mammography versus MRI: Initial results in the detection of breast cancer and assessment of tumour size. *Eur Radiol.* 2014;24(1):256-264.

27. Raza S, Vallejo M, Chikarmane SA, Birdwell RL. Pure ductal carcinoma in situ: a range of MRI features. *AJR Am J Roentgenol.* 2008;191(3):689-699.

28. Kim JS, Lee SM, Cha ES. The diagnostic sensitivity of dynamic contrast-enhanced magnetic resonance imaging and breast-specific gamma imaging in women with calcified and non-calcified DCIS. *Acta Radiol.* 2014;55(6):668-675.

29. Lakhani SR, Ellis IO, Schnitt SJ, Tan PH, Van de Vijver, editores. WHO Classification of Tumours of the Breast. Lyon: IARC; 2012.

30. Quinn CM, Ostrowski JL. Cytological and architectural heterogeneity in ductal carcinoma in situ of the breast. *J Clin Pathol.* 1997;50(7):596-599.

31. Jaffer S, Bleiweiss IJ. Histologic classification of ductal carcinoma in situ. *Microsc Res Tech.* 2002;59(2):92-101.

32. Van de Vijver MJ. Biological variables and prognosis of DCIS. *Breast.* 2005;14(6):509-19.

33. Holland R, Peterse JL, Millis RR, Eusebi V, Faverly D, van de Vijver MJ, Zafrani B. Ductal carcinoma in situ: a proposal for a new classification. *Semin Diagn Pathol.* 1994;11(3):167-180.

34. Silverstein MJ. Ductal Carcinoma In Situ of the Breast: Controversial Issues. *Oncologist.* 1998;3(2):94-103.

35. Silverstein MJ, Poller DN, Waisman JR, Colburn WJ, Barth A, Gierson ED, Lewinsky B, Gamagami P, Slamon DJ. Prognostic classification of breast ductal

carcinoma-in-situ. *Lancet*. 1995;345(8958):1154-1157.

36. Silverstein MJ, Lagios MD, Craig PH, Waisman JR, Lewinsky BS, Colburn WJ, Poller DN. A prognostic index for ductal carcinoma in situ of the breast. *Cancer*. 1996;77(11):2267-2274.

37. De Deus Moura R, Wludarski SC, Carvalho FM, Bacchi CE. Immunohistochemistry applied to the differential diagnosis between ductal and lobular carcinoma of the breast. *Appl Immunohistochem Mol Morphol*. 2013 Jan;21(1):1-12.

38. Meijnen P, Peterse JL, Antonini N, Rutgers EJ, van de Vijver MJ. Immunohistochemical categorisation of ductal carcinoma in situ of the breast. *Br J Cancer*. 2008;98(1):137-142.

39. Steinman S, Wang J, Bourne P, Yang Q, Tang P. Expression of cytokeratin markers, ER-alpha, PR, HER-2/neu, and EGFR in pure ductal carcinoma in situ (DCIS) and DCIS with co-existing invasive ductal carcinoma (IDC) of the breast. *Ann Clin Lab Sci*. 2007;37(2):127-134.

40. Tavassoli FA, Norris HJ. A comparison of the results of long-term follow-up for atypical intraductal hyperplasia and intraductal hyperplasia of the breast. *Cancer*. 1990;65(3):518-529.

41. Tavassoli FA, Devilee P. World Health Organization Classification of Tumours: Pathology and genetics of Tumours of the breast and female genital organs. Lyon: IARC Press; 2003.

42. Tavassoli FA. Breast pathology: rationale for adopting the ductal intraepithelial neoplasia (DIN) classification. *Nat Clin Pract Oncol*. 2005;2(3):116-117.

43. Canas-Marques R, Schnitt SJ. E-cadherin immunohistochemistry in breast pathology: uses and pitfalls. *Histopathology*. 2016;68(1):57-69.

44. Clark SE, Warwick J, Carpenter R, Bowen RL, Duffy SW, Jones JL. Molecular subtyping of DCIS: heterogeneity of breast cancer reflected in pre-invasive disease. *Br J Cancer*. 2011;104(1):120-127.

45. Hussein MR, Abd-Elwahed SR, Abdulwahed AR. Alterations of estrogen receptors, progesterone receptors and c-erbB2 oncogene protein expression in ductal carcinomas of the breast. *Cell Biol Int*. 2008;32(6):698-707.

46. Polyak K. Molecular markers for the diagnosis and management of ductal carcinoma in situ. *J Natl Cancer Inst Monogr*. 2010;2010(41):210-213.

47. Lebeau A, Kühn T. Updates in the treatment of ductal carcinoma in situ of the breast. *Curr Opin Obstet Gynecol*. 2016;28(1):49-58. Early Breast Cancer

Trialists' Collaborative Group (EBCTCG).

48. Correa C, McGale P, Taylor C, Wang Y, Clarke M, Davies C, Peto R, Bijker N, Solin L, Darby S. Early Breast Cancer Trialists' Collaborative Group (EBCTCG). Overview of the randomized trials of radiotherapy in ductal carcinoma in situ of the breast. *J Natl Cancer Inst Monogr*. 2010;2010(41):162-177.

49. Sagara Y, Freedman RA, Vaz-Luis I, Mallory MA, Wong SM, Aydogan F, DeSantis S, Barry WT, Golshan M. Patient Prognostic Score and Associations With Survival Improvement Offered by Radiotherapy After Breast Conserving Surgery for Ductal Carcinoma In Situ: A Population-Based Longitudinal Cohort Study. *J Clin Oncol*. 2016;34(11):1190-1196.

50. Pruthi S, Brandt KR, Degnim AC, Goetz MP, Perez EA, Reynolds CA, Schomberg PJ, Dy GK, Ingle JN. A Multidisciplinary Approach to the Management of Breast Cancer, Part 1: Prevention and Diagnosis. *Mayo Clin Proc*. 2007;82(8):999-1012.

51. Hollingsworth AB, Singletary SE, Morrow M, Francescatti DS, O'Shaughnessy JA, Hartman AR, Haddad B, Schnabel FR, Vogel VG. Current comprehensive assessment and management of women at increased risk for breast cancer. *Am J Surg*. 2004;187(3):349-362.

52. Pharoah PD, Antoniou AC, Easton DF, Ponder BA. Polygenes, risk prediction, and targeted prevention of breast cancer. *N Engl J Med*. 2008;358:2796-2803.

53. Howell A, Anderson AS, Clarke RB, Duffy SW, Evans DG, Garcia-Closas M, Gescher AJ, Key TJ, Saxton JM, Harvie MN. Risk determination and prevention of breast cancer. *Breast Cancer Research*. 2014;16(5):446.

54. Gayther SA, Mangion J, Russell P, Seal S, Barfoot R, Ponder BA, Stratton MR, Easton D. Variation of risks of breast and ovarian cancer associated with different germline mutations of the BRCA2 gene. *Nat Genet* 1997; 15(1): 103-105.

55. Metcalfe K, Lubinski J, Lynch HT, Ghadirian P, Foulkes WD, Kim-Sing C. Family history of cancer and cancer risks in women with BRCA1 or BRCA2 mutations. *J Natl Cancer Inst*. 2010;102(24):1874-1878.

56. Thompson D, Easton D. Variation in BRCA1 cancer risks by mutation position. *Cancer Epidemiol Biomarkers Prev*. 2002; 11(4): 329-336.

57. Lansdorp-Vogelaar I, Gulati R, Mariotto AB, Schechter CB, de Carvalho TM, Knudsen AB, van Ravesteyn NT, Heijnsdijk EA, Pabiniak C, van

Ballegooijen M, Rutter CM, Kuntz KM, Feuer EJ, Etzioni R, de Koning HJ, Zauber AG, Mandelblatt JS
Personalizing age of cancer screening cessation based on comorbid conditions: model estimates of harms and benefits. *Ann Intern Med.* 2014;161: 104-112.

58. Mandelblatt JS, Stout NK, Schechter CB, van den Broek JJ, Miglioretti DL, Krapcho M, Trentham-Dietz A, Munoz D, Lee SJ, Berry DA, van Ravesteyn NT, Alagoz O, Kerlikowske K, Tosteson AN, Near AM, Hoeffken , Chang Y, Heijnsdijk EA, Chisholm G,

Huang X, Huang H, Ergun MA, Gangnon R, Sprague BL, Plevritis S, Feuer E, de Koning HJ, Cronin KA.
Collaborative modeling of the benefits and harms associated with different U.S. breast cancer screening strategies. *Ann Intern Med.* 2016; ;164(4):215-225

59. Albert L. Siu. Preventive Services Task Force. Screening for Breast Cancer: U.S. Preventive Services Task Force Recommendation Statement. *Ann of Internal Med.* 2016; 164 (4) :279-296.